

Milano, 27/1/2026

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

Neuromodulation methodologies to treat Obesity and Type 2 Diabetes

NAIROBI study

Proponente:

Prof. Livio Luzi, MD Medicine and Surgery

IRCCS MultiMedica

UO Endocrinology, Nutrition and Metabolic Diseases

Via Milanese 300, Sesto San Giovanni

+393408435693

livio.luzi@multimedica.it

Spett.le Comitato Etico,

Con la presente, si richiede valutazione ed approvazione dell'Emendamento sostanziale N° 1 del 22/01/2026 per la sperimentazione clinica "Neuromodulation methodologies to treat Obesity and Type 2 Diabetes-NAIROBI study". Si tratta di un Progetto di ricerca che ha ricevuto finanziamento nell'ambito della call "2° avviso PNRR M6/C2_CALL 2023", con codice ministeriale PNRR-POC-2023-12377828, e coinvolge IRCCS MultiMedica, centro Promotore dello Studio e Coordinatore di Progetto (U.O. 1) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria "R. Dulbecco" di Catanzaro (U.O. 2).

La sperimentazione clinica in oggetto che ha ricevuto approvazione da parte del CET Lombardia 5 in data 23/07/2024, è stata avviata in data 30/08/2024 ed è attualmente in fase di arruolamento.

A termine del primo anno di realizzazione del progetto, è stata redatta una relazione intermedia, richiesta dall'ente finanziatore, al fine di definire lo stato di avanzamento dello studio. Ad una prima valutazione, sono emersi alcuni scostamenti dal piano esecutivo del progetto, principalmente legati ad un allungamento dei tempi di reclutamento dei partecipanti e, di conseguenza, ad un numero più basso di pazienti arruolati.

Tale ritardo è stato determinato da un periodo di addestramento del personale all'utilizzo del neurostimolatore più lungo del previsto, un numero superiore alle attese di pazienti che hanno deciso di non aderire alla sperimentazione principalmente a causa della riluttanza a sottoporsi alle procedure di valutazione della disfunzione sessuale, e difficoltà di aderenza al programma di allenamento di resistenza.

Al fine di promuovere il regolare completamento del progetto entro i termini stabiliti, sono state apportate delle modifiche sostanziali al protocollo di studio, che hanno ricevuto approvazione da parte del Ministero della Salute, con lettera datata 28/11/2025. Inoltre, nella nota ministeriale si comunicava approvazione della proroga del progetto di 6 mesi con nuova data fine progetto 28/02/2027.

Nello specifico, le modifiche sostanziale al progetto riguardano:

1) Ridefinizione della numerosità campionaria (U.O.1 e U.O.2), considerando come *outcome* primario non la variazione di peso ad 1 anno, ma variazione del “food craving” (valutato tramite Food Craving Questionnaires) a 6 mesi → ciò ha consentito una riduzione del numero di pazienti da 224 totali (112 per UO, 28 per gruppo) a 160 totali (80 per UO, 20 per gruppo). Per il ricalcolo del *sample size* ci si è basati su nostro precedente lavoro (*Ferrulli et al., Diabetes Obes Metab. 2019. doi: 10.1111/dom.13741*) ha dimostrato che, a 6 mesi di follow-up, si è verificata una diminuzione significativa del punteggio FCQ nei pazienti sottoposti a rTMS.

2) Riduzione del periodo di follow-up a 6 mesi anziché 1 anno (U.O.1 e U.O.2): tale variazione consente di avere più tempo a disposizione (ulteriori 6 mesi) per completare l’arruolamento;

3) Ridefinizione delle procedure per valutare gli effetti della neurostimolazione sulla funzione sessuale (U.O.1): in considerazione della riluttanza di alcuni potenziali partecipanti di valutazione della disfunzione sessuale (ossimetria del clitoride e peniena), che ha comportato la mancata adesione degli stessi alla partecipazione allo studio, si è stabilito di utilizzare in sostituzione metodiche meno invasive: dosaggi ormonali e test psicometrici specifici per disfunzione sessuale maschile/femminile;

4) Variazione dell’età minima nei criteri di inclusione: al fine di potenziare la capacità di arruolamento dei due centri e considerata la richiesta di partecipazione da parte di soggetti di età <35 anni, abbiamo abbassato l’età minima di partecipazione allo studio sperimentale a 22 anni, avvalendoci anche dei dati di sicurezza del nostro precedente studio (*Ferrulli et al., Diabetes Obes Metab. 2019. doi: 10.1111/dom.13741; Ferrulli et al., Endocrine. 2021. doi: 10.1007/s12020-020-02496-x.*), in cui sono stati arruolati soggetti di età compresa tra 22-65 anni, e delle più recenti evidenze di sicurezza della neurostimolazione anche nella fascia di età adolescenziale (*Roth et al, Psychiatry Res. 2025. doi: 10.1016/j.psychres.2025.116567*).

Tali modifiche, tra cui la ridefinizione della numerosità campionaria, la semplificazione delle procedure di valutazione e l’adeguamento degli interventi sullo stile di vita, sono state proposte con l’obiettivo di superare gli ostacoli incontrati nei tempi di arruolamento e di assicurare la qualità e validità dei risultati attesi.

Sulla base di tali variazioni, si è proceduto ad apportare modifiche al Protocollo e ai relativi documenti (sinossi, Consensi Informati, Lettere per il medico curante), il cui elenco è di seguito riportato.

Si specifica che i documenti di Consenso sono stati aggiornati nel paragrafo relativo all'Utilizzo dei dati personali/riservatezza secondo le versioni attualmente in uso.

Il sottoscritto, Prof Livio Luzi

RICHIEDE

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Prof Livio Luzi

Allegati:

- *Protocollo_Nairobi_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*
- *Sinossi_NAIROBI_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*
- *Consenso Informato_Studio spontaneo_rTMS_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*
- *Consenso Informato_Studio spontaneo_tDCS_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*
- *Lettera al MMG_MULTIMEDICA_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*
- *Lettera al MMG_CATANZARO_V2.0_22.01.2026 TC e CLEAN*